

Научная статья
УДК 811.111+81'255+811.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.10987917

ЛИНГВОТОКСИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ПЕРЕВОДАХ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПСИХОЛОГИИ И САМОРАЗВИТИЮ

© 2024 Т.В. Косолапова

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет»

ORCID 0000-0002-9940-0930

В статье рассматриваются случаи лингвотоксичных проявлений в тексте перевода с английского языка на русский язык научно-популярного произведения по психологии и саморазвитию. В ходе проведенного исследования текста перевода и его оригинала были отмечены многочисленные неоправданные лексические заимствования из английского языка, перенос английских слов в русскоязычный текст без перевода, токсичное словотворчество. В некоторых случаях научно-популярный стиль изложения материала был снижен за счет использования большого числа вульгаризмов. В целом перевод «подражает» оригиналу произведения, т.к. в переводе сохраняются те токсичные языковые элементы, которые присутствуют в исходном тексте. Однако в переводе также отмечаются случаи сознательного снижения научно-популярного стиля там, где в оригинальном произведении присутствует нейтральный стиль. Рассматривая текст перевода на русский язык научно-популярного произведения по психологии и саморазвитию исключительно в лингвистическом ключе, мы пришли к выводу, что текст данного произведения может быть крайне «лингвотоксичен», что, в целом, может исказить представление реципиентов о научно-популярном стиле изложения, а также оказывать негативное лингвистическое влияние на развитие русского языка.

Ключевые слова: лингвистическая безопасность, лингвоэкология, лингвотоксикология, научно-популярный стиль, письменный перевод.

Для цитирования: Косолапова Т.В. Лингвотоксичные проявления в переводах научно-популярной литературы по психологии и саморазвитию / Т.В. Косолапова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 1. – С. 64–72. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10987917>.

Введение. В настоящее время вопросы лингвистической безопасности в области текстов разных стилей и жанров волнуют многих лингвистов. **Лингвистическая безопасность** представляет собой «устойчивое состояние языка, при котором максимально полно обеспечивается его безопасное существование, сохранение целостности, способности к саморазвитию и самосовершенствованию, несмотря на неблагоприятное внутреннее и внешнее воздействие» [4, с. 68]. Лингвистическая безопасность связана по большей части с юриспруденцией и позволяет решать вопросы, относящиеся к случаям речевого хулиганства, нанесения речевых травм и увечий посредством слова, речевого мошенничества, манипуляций и прочих действий, являющихся правонарушениями. Проводятся многочисленные лингвистические экспертизы как письменных, так и устных текстов с целью выявления и анализа языковых единиц, которые потенциально могут нанести / нанесли вред человеку. Вместе с тем, язык является достаточно подвижной системой, на развитие и изменение которой оказывают влияние различные внешние воздействия (социального, политического, геополитического, экономического характера). В настоящее время вопросы обеспечения лингвистической безопасности, сохранности национального русского языка как

государственного и как языка международного общения прорабатываются на законодательном уровне.

В этой связи исследования вопросов обеспечения лингвистической безопасности русского языка весьма актуальны и в данном исследовании определяют его *цель*, которая заключается в выявлении типов лингвотоксичных элементов, присутствующих в русскоязычных переводах современных англоязычных произведений по психологии и саморазвитию. Важным составляющим здесь является попытка провести классификацию выявленных типов лингвотоксинов и описание их характерных языковых особенностей.

Материалом для исследования послужили англоязычная книга М. Мэнсона «The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life» и её перевод на русский язык «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо», выполненный переводчиком Г.Г. Ястребовым.

Основная часть. С понятием лингвистической безопасности тесно связаны такие понятия как лингвоэкология и лингвотоксикология. Лингвоэкология в некоторых исследованиях именуется «экология языка», «лингвистическая экология», «эколингвистика», что согласно мнению А.П. Сковородникова, создает чрезмерную избыточность терминологического аппарата. Они по своей сути не являются полностью синонимичными понятиями, т.к. имеют некоторые расхождения в предмете изучения [12, с. 13–14]. В настоящей статье мы будем придерживаться термина *лингвоэкология*, под которым мы подразумеваем «отрасль языкознания, предметом изучения которой является состояние языка как семиотической системы (его «семиотическое здоровье»), обусловленное социальными и другими экстралингвистическими факторами, влияющими негативно или позитивно на язык, языковое сознание и речевую культуру; пути и способы защиты языка от негативных влияний, с одной стороны, и его обогащения и развития, с другой» [15, с. 70]. Лингвоэкология рассматривает язык на всех его уровнях в аспектах оппозиции концептов «вредно / полезно», «перспективно / неперспективно» для его развития [12, с. 21]. Г.Г. Молчанова под лингвоэкологией понимает когнитивную науку о взаимоотношениях между языком и обществом, которая носит социальный характер, имеет физиологическую природу и подвергается сильному воздействию со стороны людей [8, с. 9]. А. Стибб придерживается понятия «эколингвистика», что, в целом характерно для большинства зарубежных лингвистов-исследователей в этой области, и отмечает, что данный термин используется для весьма широкого спектра лингвистических исследований: для описания взаимодействия разнообразных языков друг с другом; исследования текстов разных типов, которые формируют языковую среду и оказывают на неё влияние; для изучения аспектов обучения языкам в мультикультурных классах; исследования диалектов и языковых различий в разных географических условиях проживания народов [18, р. 9]. Данные лингвистические направления стремятся понять то, как язык формируется и взаимодействует с окружающей средой в тех или иных условиях.

А.Э. Иванов и А.С. Пытель отмечают, что с точки зрения экологии язык может изучаться в трех аспектах: интерлингвальном (многоязычие, исчезающие языки и диалекты), транслингвальном (вопросы экологии перевода и межкультурной коммуникации) и интралингвальном (нарушения логичности, выразительности, правильности речи) [6, с. 56]. Вне зависимости от аспекта изучения выделяются токсические признаки воздействия на язык, которые в той или иной степени отражают принцип воздействия на язык среды, в которой он развивается. Изучением языковых элементов, оказывающих токсичное деструктивное воздействие на язык и речь, занимается особый раздел лингвоэкологии – *лингвотоксикология*.

Языковые элементы, которые наносят вред коммуникативной системе и языковому сознанию носителей языка обозначены *лингвотоксинами*, оказывающими негативное влияние на «семиотическое здоровье» языка. А.П. Сковородников и Г.А. Копнина к таким явлениям относят [14]:

- 1) неоправданные иноязычные заимствования (например из англ. языка: *фейл, гёрла, краш, криндж* и т.д.);
- 2) «токсичное словотворчество» (например: *интеллектуха, интернет-помойка, журналята* и т.д.) [11, с. 163–165];
- 3) ярлыкообразование (например: *оккупанты, фашист* и т.д.);
- 4) вульгаризация языка / речи, т.е. внедрение этически и эстетически внелитературной лексики в литературный язык: инвективов, обценизмов, грубых жаргонизмов, арготизмов, просторечной лексики (например: *потреблябство, «размандачить», «Жёна (сокращенно от Жерар Депардьё)»* и т.д.);
- 5) лингвоцинизмы, т.е. языковые единицы, представляющие собой отражение цинизма как пренебрежение морально-нравственным нормам (например: *«хэндехохма», сухой «супержертв»* и т.д.);
- 6) канцеляризация речи;
- 7) избыточная аббревиация [11, с. 166].

Е.В. Глинка к вышеперечисленным явлениям также относит неуместное частотное использование милитаризованной метафоры и военных жаргонизмов (например: *медицинский спецназ в действии, мобилизация духа*) [5, с. 403].

Лингвотоксины часто именуют «загрязнителями» языка и могут проявляться в текстах совершенно разных жанров и стилей. Безусловно самое большое число негативно влияющих на семиотическую систему языка языковых элементов выявляется в текстах публицистического стиля (в газетных и журнальных статьях, в текстах, представленных на Интернет-порталах). Однако их наличие прослеживается и в текстах художественного стиля и даже в научных и научно-популярных текстах. Г.Г. Молчанова отмечает, что лингвотоксичные элементы затрудняют / искажают коммуникативное воздействие, вызывают эколого-когнитивную асимметрию и могут оказывать влияние на психологическое и умственное состояние реципиента [8, с. 9]. А.А. Бернацкая в своем исследовании переводной художественной литературы отмечает наличие языковых признаков информационно-психологической войны, в рамках которой в иностранной литературе (в последнее время даже в отечественной) реализуются негативные языковые элементы, пагубно влияющие на стереотипы и представления о русских людях, русской истории и культуре [3].

Наиболее часто встречающимися лингвотоксинами являются иноязычные заимствования. По своей природе заимствования являются результатом естественного развития любого языка. Причинами для появлений заимствованных слов могут быть как необходимость дать номинацию новому явлению, предмету, процессу, так и введением «лингвистической моды» на то или иное слово или выражение, в особенности в разговорной речи. Мощным двигателем для внедрения заимствований в русский язык и речи является Интернет. Сами по себе заимствования не опасны для языковой среды, наоборот, обогащают ее и делают язык и речь более живой и подвижной. Однако, в некоторых случаях заимствования могут представлять угрозу. Так, Л.С. Белоусова полагает, что заимствования могут проявлять лингвотоксичное воздействие в случае, если есть ошибки в их употреблении или использование неоправданно [2, с. 22].

Н.А. Сребрянская отмечает, что заимствования, в особенности из английского языка в русский язык, могут представлять угрозу лингвистической безопасности

языковой среды в том случае, если используются как дань моде или в целях завуалировать неприятные / непонятные реципиенту языковые единицы. В первом случае, «модные» заимствования могут иметь аналогичные с русскими словами значения и составлять с ними дублиеты (например: *тьютор* и *наставник*). Во втором случае, заимствования выполняют функцию эвфемизмов, однако часто используются говорящими не только с целью смягчения неприятного значения, но и для того, чтобы придать значимости своей речи. Последний аспект вполне объясним ролью английского языка в глобальном развитии мира [16, с. 51–52]. Избыточное использование англицизмов является признаком слепого копирования иностранной лексики, которое определяется желанием говорящего казаться более современным, «чувствующим дух времени» [1, с. 577].

Рассматривая лингвотоксические элементы в транслингвальном аспекте мы сосредоточили свое внимание на переводных текстах научно-популярной литературы. В современной межкультурной коммуникации отмечаются тенденции использования лингвотоксичных элементов, которые начинают представлять лингвистическую угрозу для языковой среды. Так, Г.Г. Молчанова отмечает, что в переводах могут применяться стратегии прямого / скрытого манипулирования в процессе переводческой межкультурной адаптации, целью которых является имплицитное влияние на реципиента, что является явным нарушением экологии языка [8, с. 10].

Небывалый всплеск интереса к научно-популярной литературе совершенно разных тематик привел к появлению на книжном рынке огромного количества переводной с английского языка научно-популярной литературы. Научно-популярный стиль, будучи подстилем научного стиля, в настоящее время активно вбирает в себя элементы и черты публицистического стиля. Э.А. Лазаревич полагает, что научно-популярные тексты помимо коммуникативно-информационной функции, обладают еще функциями сообщения (в достаточно дозированной форме научной информации) и воздействия (убедить реципиента в верности суждения автора, дать целевые установки по разным социальным и психологическим вопросам) [7, с. 297].

Множество научно-популярных книг, переведенных с английского языка на русский язык привлекают к себе лингвистическое внимание и становятся объектом лингвистического исследования. В настоящей статье рассматривается перевод на русский язык научно-популярного произведения по психологии и саморазвитию *Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо»* [9] и его оригинальный англоязычный текст *«The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life»* [17]. На официальном сайте издательства «Альпина Паблишер» дается такое описание к этой книге: «Эта книга о хорошем пофигизме – о парадоксальном способе достижения гармонии с собой и миром. Под человеком, обладающим таким «искусством», Мэнсон имеет в виду не равнодушную, а умеющую расставлять приоритеты личность. С помощью примеров из собственной жизни, истории и окружающей реальности тонко и ненавязчиво дает советы, как справиться с тем или иным раздражающим фактором» [10].

В ходе сопоставительного анализа текста перевода исследуемого произведения и его аутентичного текста на английском языке было выявлено 324 пары языковых примеров, которые могут быть отнесены к случаям проявления лингвотоксичности в тексте. Так, все отобранные пары языковых единиц были разделены на шесть групп:

1) неоправданные лексические заимствования из английского языка (34 языковые пары / 10,7 % от общего количества),

2) перенос английских слов в русскоязычный текст без перевода (28 языковых пар 8,6 % от общего количества),

3) токсичное словотворчество (27 языковых пар / 8,3 % от общего количества),

4) вульгаризация текста (94 языковые пары / 29 % от общего количества),

5) подражание сниженному стилю оригинала (89 языковых пар / 27,4 % от общего количества),

6) сознательное снижение нейтрального стиля оригинала при переводе до сниженной лексики (52 языковые пары / 16 % от общего количества).

Рассмотрим каждую группу более подробно:

1. Неоправданные лексические заимствования из английского языка (34 языковые пары).

Пример 1:

Понятно, что мне на это скажут: «Ты — сачок и лузер, который сам во всем виноват» [9, с. 57].

The common cultural narratives would tell me that I somehow failed myself, that I'm a quitter or a loser, that I just didn't "have it" [17, с. 64].

В английском толковом словаре представлено определение лексемы *loser* как «*a person who is incompetent or unable to succeed*» (пер. с англ. «некомпетентный человек, не способный преуспеть в чём-либо»). Словарь современного русского языка определяет слово «лузер» как «неудачник», что означает «несчастный, неудачливый человек». Предполагаем, что, если бы переводчик отказался от использования англицизма в переводе в пользу русского слова, перевод звучал бы более лингвоэкологично.

2. Перенос английских слов в русскоязычный текст без перевода (28 языковых пар).

Пример 2:

Если верить френдленте в Facebook, все живут так, что обзавидуешься [9, с. 8].

I mean, if you look at your Facebook feed, everybody there is having a fucking grand old time [17, с. 21].

Пример 3:

Счастье — это форма действия, активность. Оно не приходит само по себе и не обнаруживается по волшебству в «горячей десятке» статей из The Huffington Post или советах какого-то гуру или учителя [9, с. 26].

Happiness is therefore a form of action; it's an activity, not something that is passively bestowed upon you, not something that you magically discover in a top-ten article on the Huffington Post or from any specific guru or teacher [17, с. 47].

В примере 2 переводчик сознательно переносит англоязычную лексему *Facebook* в русский перевод, что может быть объяснено достаточно широким её распространением. Данная социальная сеть (принадлежит компании Meta Platforms, Inc., в настоящий момент запрещена на территории Российской Федерации) известна среди широкого круга пользователей сети Интернет. Относительно примера 3, в целом непонятно, по какой причине переводчик предпочел перенести лексему *The Huffington Post* в перевод. «Хаффингтон Пост» (англ. *HuffPost, The Huffington Post*) является американским интернет-изданием, агрегатором и блогом, который характеризуется как «популярный литеральный веб-сайт». С большой долей вероятности реципиенты, читающие исследуемую книгу М. Мэнсона, не знают о том, что из себя представляет данный ресурс, и к какому типу СМИ он относится. В этой связи мы полагаем, что перенос английских слов без их перевода и переводческого комментария в русский текст не оправдано и является признаком лингвотоксичности.

3. Токсичное словотворчество (27 языковых пар).

Пример 4:

Ощущаете себя хреново? Наплюйте на это. Скажите себе: «Да, мне хреново. Ну и что с того?» Вот вам и выход из заколдованного круга. Слово по взмаху волшебной палочки (палочки-на фиг-посылалочки) вы перестаете ненавидеть себя за то, что вам плохо [9, с. 9].

...you say to yourself, “I feel like shit, but who gives a fuck?” And then, as if sprinkled by magic fuckgiving fairy dust, you stop hating yourself for feeling so bad [17, с. 24].

Токсичное словотворчество нередкое явление в журнальных и газетных статьях общественно-политической тематики. Однако использованные окказионализмы зачастую носят негативную коннотацию и отражают отрицательное отношение автора к тому или иному явлению или к ситуации. В примере 4 в русском переводе отражено лексическое добавление нейтрального стиля («волшебная палочка»), далее в скобках переводчик приводит калькированную фразу, которая напрямую соотносится с оригиналом, образована по словообразовательным моделям русского языка и носит окказиональный характер.

4. Вульгаризация текста (94 языковые пары).

Пример 5:

Безразличные люди — жалкие неадекваты. Это диванные овощи и интернетные тролли [9, с. 13].

People who are indifferent are lame and scared. They're couch potatoes and Internet trolls [17, с. 42].

Пример 6:

А сейчас что? Вам на душе кошки на...али, а за пять минут на вас высыпались 350 фотографий, где люди абсолютно счастливы и живут в свое удовольствие (так их перетак). Возникает комплекс неполноценности [9, с. 10].

But now? Now if you feel like shit for even five minutes, you're bombarded with 350 images of people totally happy and having amazing fucking lives, and it's impossible to not feel like there's something wrong with you [17, с. 23].

В примере 5 представлены несколько лексем, которые подверглись вульгаризации при переводе. Так, словосочетание «*lame and scared*» (досл. с англ. «слабые, глупые и испуганные») при переводе заменено на «жалкие неадекваты». В «Словаре современного русского языка» уточняется, что «неадекват» (жарг.) обозначает человека не в здравом уме, душевнобольного, чудака, странного человека. В данном случае при переводе подобрана лексема не соответствующая по смыслу оригиналу. Словосочетания «*couch potatoes*» и «*Internet trolls*» переведены приемом калькирования. В английском языке выражение «*couch potato*» означает «*a lazy and inactive person especially who spends a great deal of time watching television*» (перев. с англ. «ленивый, неактивный человек, который проводит очень много времени перед телевизором»). Перевод «диванный овощ» хоть и, в целом, передает общее значение, однако перекликается с лексемой «овощ», имеющей два словарных значения: 1. любой человек, тип (ирон.), 2. беспомощный больной, подключенный к какому-либо аппарату, от которого зависит его жизнь (мед. сленг, арг). В рассматриваемом русском предложении очевидно, что «овощ» используется в значении крайней степени пренебрежения, подразумевая человека больного, несамостоятельного, не в себе. Словосочетание «*Internet trolls*» переведено как «интернетные тролли». В «Большом толковом словаре русского языка» лексема «тролль» является жаргонизмом и обозначает «человека, скрывающегося под вымышленным именем с целью избежать ответственности за распространение ложных сведений, за создание ситуаций конфликта между участниками сетевой переписки». В этом примере одновременно сочетаются как неоправданное использование англицизма,

так и его использование для вульгаризации текста. Вероятно, перевод данного словосочетания как «интернет хамы» могло бы снизить общий негативный вульгарный оттенок переведенного предложения.

В примере 6 словосочетание «*if you feel like shit*» (досл. «если вы чувствуете себя дерьмово») переведено словосочетанием «вам на душе кошки на...али», которое безусловно обладает метафорическим значением. В английском языке словосочетание «*like shit*» означает «*very bad or very badly*» и имеет словарную помету «*vulgar*» (вульгарное). В русском языке фразеологизм «кошки скребут на душе» означает тоскливое, тревожное, тяжелое состояние. Однако в некоторых случаях для большего эмфатического воздействия в данном фразеологизме заменяется глагол «скребут» на крайне вульгарный вариант «на...али». Предполагаем, что при переводе можно было бы использовать вариант «если вы чувствуете себя дерьмово», который отражает сниженный стиль оригинала, однако не приводит к еще большей вульгаризации текста или выбрать вариант русского фразеологизма «кошки на душе скребут», значение которого понятно носителю русского языка и культуры.

5. Подражание сниженному стилю оригинала (89 языковых пар).

Пример 7:

Впоследствии, когда мне будет за двадцать, мой терапевт назовет это «настоящим травматическим дерьмом», и у меня уйдет десять с лишним лет на то, чтобы вылезти из него и стать менее эгоистичным и претенциозным ублюдком [9, с. 42].

My therapist in my twenties would later call this “some real traumatic shit,” and I would spend the next decade-and-change working on unraveling it and becoming less of a self-absorbed, entitled little prick [17, с. 74].

При лингвистическом исследовании текста оригинала было выявлено достаточно большое количество случаев использования сленга, жаргонизмов и вульгарных слов. Их наличие в тексте научно-популярного стиля считается недопустимым, т.к. противоречит жанрово-стилистическим особенностям данного стиля. Однако в англоязычных научно-популярных текстах авторы, стремясь максимально «приблизиться» к своему читателю сознательно снижают стиль повествования до разговорного, просторечного и даже вульгарного. В системе функциональных стилей русского языка научно-популярный подстиль формально относится к научному стилю, однако обладает некоторыми характеристиками публицистического стиля. В этой связи использование разговорных фраз допустимо, но в ограниченном количестве, а использование сниженной и обценной лексики недопустимо вообще. В исследуемом переводе выявлены случаи, когда вульгаризмы оригинала переведены аналогичными вульгаризмами, что говорит о явном нарушении использования стилеобразующих элементов текста.

6. Сознательное снижение нейтрального стиля оригинала при переводе до сниженной лексики (52 языковые пары).

Пример 8:

Однако все это — фуфло. Джимми был проходимцем и авантюристом, профессиональным паразитом, который сидел на шее у близких, втирая им байки про будущее технологическое величие. У инвесторов он получал откуп за откупом, но это не мешало ему спускать в барах и ресторанах не меньше денег, чем на свои «бизнес-идеи» [9, с. 34].

The catch was that Jimmy was also a total deadbeat—all talk and no walk. Stoned a majority of the time, and spending as much money in bars and fine restaurants as he did on his “business ideas,” Jimmy was a professional leech, living off his family’s hard-won money by spinning them as well as everybody else in the city on false ideas of future tech glory [17, с. 54].

В настоящем исследовании данный аспект является наиболее показательным, несмотря на то что шестая группа занимает третье место по количеству выделенных примеров (после вулгаризации текста и подражания сниженному стилю оригинала). Приведенный пример ярко показывает, что в переводе используются лексические добавления, цель которых создать негативное отношение у читателей к описываемой в тексте ситуации. В оригинале присутствуют разговорные лексемы «*deadbeat*», которая означает «*someone who does not pay debts*» (пер. с англ. «должник»), «*be all talk (and no action)*» в значении «*talking about doing things but actually never doing them*» (пер. с англ. «быть болтуном»), «*stoned*» в значении «*drunk*» (пер. с англ. «пьяный») и «*leech*» (досл. пер. «пиявка, кровосос, кровопийца»), использованное здесь в переносном значении «*a hanger-on who seeks advantage or gain*» (пер. с англ. «приспешник, надоедливый поклонник, который ищет личную выгоду, паразит»). Помимо того, что в переводе используются аналогичные по степени сниженности лексемы, мы наблюдаем ряд лексических замен, отражающих перевод нейтральных выражений сниженными вариантами («*live off his family's hard-won money*» переведена как «сидел на шее у близких»), а также лексические добавления сниженной лексики, отсутствующей в оригинале («фуфло»).

Выводы. Результаты проведенного исследования подтверждают наличие лингвотоксичных языковых элементов в тексте перевода научно-популярного текста по психологии и саморазвитию на русский язык. Во многом это обусловлено самим характером текста: наличие вулгарных слов, обцензмов, разговорной и сниженной лексики. Однако перевод данного текста на русский язык не нейтрализует создаваемый эффект вулгаризации речи, но даже в некоторых случаях подражая стилю автора, усиливает негативный языковой эффект. Возможно данное произведение (ориентированное на широкий круг взрослых читателей) создает нужное для реципиентов психологическое воздействие, убеждая их в правильности высказанных автором мыслей и суждений. Вместе с тем, тот языковой материал, который используется как в тексте оригинала, так и в тексте перевода может создать отрицательное представление реципиентов о научно-популярном стиле, исказить их верное понимание психологических основ самореализации и наложить негативный отпечаток на их картину мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева В.Н. Англицизмы в русскоязычном медиапространстве / В.Н. Алексеева // Медиалингвистика. – Вып. 10. Язык в координатах массмедиа: мат-лы VII Междунар. Научн. Конференции (Санкт-Петербург, 28 июня – 1 июля 2023 г.) / науч. ред. Л.Р. Дускаева, отв. Ред. А.А. Малышев. – СПб: Медиапайр, 2023. – С. 575–580.
2. Белоусова Л.С. К проблеме экологии заимствованных слов в русском языке / Л.С. Белоусова // Научные известия. Серия «Филология». – 2019. – № 16. – С. 20–23.
3. Бернацкая А.А. Признаки информационно-психологической войны в переводной художественной литературе / А.А. Бернацкая // Экология языка и коммуникативная практика. – 2019. – № 4 (1). – С. 92–104.
4. Бирюкова Ю.Н. Лингвистическая безопасность и языковая политика в современном российском контексте / Ю.Н. Бирюкова // Правовая культура. – 2011. – № 2 (11). – С. 67–72.
5. Глинка Е.В. Лингвотоксичные явления в текстах современных СМИ / Е.В. Глинка // Медиалингвистика. – Вып. 10. Язык в координатах массмедиа: мат-лы VII Междунар. Научн. Конференции (Санкт-Петербург, 28 июня – 1 июля 2023 г.) / науч. ред. Л.Р. Дускаева, отв. Ред. А.А. Малышев. – СПб: Медиапайр, 2023. – С. 401–405.
6. Иванов А.Э. К определению понятия токсичности коммуникации: лингвоэкологический подход / А.Э. Иванов, А.С. Пытель // На перекрестке культур: единство языка, литературы и образования – III: сб. науч. ст. по материалам III Междунар. науч.-практ. Интернет-конф., 12–16 дек. 2022 г., Могилёв / под ред. А.К. Шевцовой. – Могилёв: МГУ имени А.А. Кулешова, 2023. – С. 55–58.
7. Лазаревич Э.А. С веком наравне. Популяризация науки в России. Книга. Газета. Журнал / Э.А. Лазаревич. – М.: Книга, 1984. – 384 с.

8. Молчанова Г.Г. Когнитивная лингвоэкология и лингвотоксичность: Как защитить язык от человека? / Г.Г. Молчанова // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2016. – № 2. – С. 7–14.
9. Мэнсон М. Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо / М. Мэнсон [пер. с англ.]. – М.: Альпина Паблицер, 2022. – 191 с.
10. Мэнсон М. Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо / М. Мэнсон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://alpinabook.ru/catalog/book-tonkoe-iskusstvo-pofigizma/> (дата обращения: 10.01.2024).
11. Рацибурская Л.В. Специфика воздействия в современном медийном словотворчестве / Л.В. Рацибурская, Н.А. Самыличева // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2013. – № 2. – С. 162–167.
12. Сковородников А.П. О некоторых нерешенных вопросах теории лингвоэкологии / А.П. Сковородников // Политическая лингвистика. О некоторых нерешенных вопросах теории лингвоэкологии. – 2019. – № 5 (77). – С. 12–25. – DOI 10.26170/pl19-05-01.
13. Сковородников А.П. Экология языка и коммуникативная практика / А.П. Сковородников. – Режим доступа: http://ecoling.sfu-kras.ru/?page_id=6&lang=ru (дата обращения: 15.01.2024).
14. Сковородников А.П. Лингвотоксичные явления в речи и языке / А.П. Сковородников, Г.А. Копнина // Мир русского слова. – 2017. – № 3. – С. 28–32.
15. Солодовникова Н.Г. Эмотивный аспект лингвоэкологии / Н.Г. Солодовникова, Е.А. Сорокина // Лингвистика и образование. – 2021. – Том 1, № 3 (3). – С. 67–79.
16. Сребрянская Н.А. Моя коллекция «речевых уродов» на базе англицизмов / Н.А. Сребрянская // Экология языка и коммуникативная практика. – 2020. – № 1. – С. 47–55.
17. Manson M. The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life / M. Manson. – New York: Harper Int., 2016. – 252 p.
18. Stibbe A. Ecolinguistics. Language, ecology and the stories we live by / A. Stibbe. – New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. – 219 p.

Поступила в редакцию 25.03.2024

LINGUOTOXIC MANIFESTATIONS IN TRANSLATIONS OF POPULAR SCIENCE LITERATURE ON PSYCHOLOGY AND SELF-DEVELOPMENT

T.V. Kosolapova

The article deals with cases of linguotoxic manifestations in the text of translation from English into Russian of the popular science work on psychology and self-development. In the course of the conducted research of the text of translation and its original English version numerous unjustified lexical borrowings from the English language, transfer of English words into the Russian text without translation, toxic word creation were noted. In some cases, the popular science style of presentation has been lowered at the expense of a large number of vulgarisms. On the whole, the translation “imitates” the original work, as the translation retains the toxic linguistic elements used in the original text. However, deliberate lowering of the popular science style has been traced in translations of some cases of neutral style of the original work. Considering the text of translation into Russian of the popular science work on psychology exclusively in a linguistic way, we have come to the conclusion that the text of this work can be extremely “linguotoxic”, which, in general, can distort the recipients’ perception of the popular science style of presentation, as well as have a negative linguistic impact on the development of the Russian language.

Key words: linguistic security, ecolinguistics, linguotoxicology, popular science style, translation.

Косолапова Татьяна Валерьевна.

Кандидат филологических наук.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
социально-педагогический университет»,
г. Самара, Российская Федерация.
Доцент кафедры английской филологии и
межкультурной коммуникации.
ORCID 0000-0002-9940-0930
E-mail: kosolapova@sgspu.ru

Kosolapova Tatyana Valeryevna.

Candidate of Philology.
Samara State University of Social Sciences and
Education, Samara, Russian Federation.
Associate Professor at Department of English
Philology and Cross-cultural Communication.
ORCID 0000-0002-9940-0930
E-mail: kosolapova@sgspu.ru